

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 500 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни..... Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari..... Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)..... Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida)..... M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching M. N. Toshmurodova	190

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinova	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
<i>Kenjayeva Zilola Saminjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
<i>Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna</i>	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
<i>Muhiddinova Nilufar Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
<i>O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi</i>	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
<i>Samiyeva Dilbar Shukrullayevna</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna</i>	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
<i>Абдусаломова С. М.</i>	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
<i>Саломова Хулкар Шодимуродовна</i>	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
<i>Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna</i>	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
<i>Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
<i>Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna</i>	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
<i>Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li</i>	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna</i>	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
<i>Jumayeva Gulxan Amrullayevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
<i>Kenjayev Anvar Sattorovich</i>	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
<i>Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich</i>	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
<i>Salomov G'ulom Yulidoshevich</i>	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
<i>Xurvalieva Tarmiza Latipovna</i>	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna</i>	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
<i>Комилова Мукаррам Кобилжоновна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
<i>Axmatqulova Dilbar</i>	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
<i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
<i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
<i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
<i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
<i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
<i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
<i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
<i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
<i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
<i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
<i>Sardorbek No'monjonov</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlari	425
<i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushinish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
<i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
<i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
<i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
<i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
<i>Zulfizar Shofiddinova</i>	
Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish	448
<i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar	452
<i>Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li</i>	

Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
Otabek Abdurahmonov	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir	479
Salimov Akram Xaitovich	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
Ahmadiyeva Malika Maxsud qizi	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIGA TAYYORLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Usmonova Dilnoza Toshmamatovna
 Navoiy davlat universiteti "Pedagogika" kafedrasida kata o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida inklyuziv ta'limga bo'lajak o'qituvchilar sifatida talabalarning nazariy, amaliy va psixologik tayyorgarligini shakllantirishning muhim jihatlari, uning tuzilishi va tarkibiy qismlari yoritilgan. Maqolada pedagogik-psixologik adabiyotlar tahlili, sog'lig'ida alohida ehtiyojlari bo'lgan bolalarni uchta ilmiy yo'nalishda o'qitish va tarbiyalash uchun talabalarni kasbiy tayyorgarligini me'yoriy va huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash masalalari ko'rib chiqilgan: pedagogik, psixologik va akmeologik. Shuningdek, bo'lajak o'qituvchining inklyuziv ta'lim sohasidagi asosiy kasbiy kompetensiyalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: shakllantirish, o'qitish, inklyuziv kompetensiya, talaba, imkoniyati cheklangan bolalar, kasbiy rivojlanish, inklyuziv ta'lim.

Abstract: This article discusses the key aspects of developing the theoretical, practical, and psychological training of students as future teachers of inclusive education within the higher education system, highlighting its structure and components. The paper provides an analysis of pedagogical and psychological literature, along with the regulatory and legal frameworks supporting the professional preparation of students for teaching and nurturing children with special health needs across three scientific domains: pedagogical, psychological, and acmeological. Furthermore, the main professional competencies required for future teachers in the field of inclusive education are outlined.

Key words: formation, teaching, inclusive competence, student, children with disabilities, professional development, inclusive education.

Аннотация: В статье рассмотрены важные аспекты формирования теоретической, практической и психологической подготовки студентов как будущих педагогов инклюзивного образования в системе высшего образования, включая ее структуру и компоненты. В работе проведен анализ педагогической и психологической литературы, а также нормативно-правового обеспечения профессиональной подготовки студентов к обучению и воспитанию детей с особыми потребностями в здоровье по трем научным направлениям: педагогическому, психологическому и акмеологическому. Также описаны основные профессиональные компетенции будущего педагога в сфере инклюзивного образования.

Ключевые слова: формирование, обучение, инклюзивная компетенция, студент, дети с ограниченными возможностями, профессиональное развитие, инклюзивное образование.

KIRISH

Inklyuziv ta'lim – bu alohida ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchilar: qarindoshlari, do'stlari va qo'shnilar bilan bir xil maktablarda o'qishlari mumkin bo'lgan ta'lim shaklidir. Ular tengdoshlari bilan sinflarda tahsil olishlari, ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos keladigan individual o'quv dasturiga ega bo'lishlari, zarur psixologik, tibbiy va pedagogik yordam hamda nazorat bilan ta'minlanishlari kerak. Ta'limning ushbu shakli ko'p jihatdan imkoniyati cheklangan bolalar uchun ota-onalar, o'qituvchilar va tengdoshlar ishtirokida tanish ijtimoiy muhitni yaratishga imkon beradi.

O'zbekistonda inklyuziv ta'limni takomillashtirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini shakllantirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilashga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son¹ Farmoniga muvofiq, mamlakatimizda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4312785>

berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida 2020–2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi "2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-6155-son² Farmoni, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-sonli qarorida inklyuziv ta'limda pedagoglarning alohida o'rni ta'kidlab o'tilgan.

Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi – jismoniy va aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan shaxslarning ta'lim olishi va kasbiy tayyorgarligi uchun to'siqsiz muhitni yaratishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi vaqtda inklyuziv ta'limni joriy etish jarayoni bir qator qiyinchilik va muammolarga duch kelmoqda. Ularni bartaraf etish ko'p jihatdan eng yuqori darajada hal etish bilan bog'liq. Shunday qilib, asosiy muammolardan biri bo'lajak o'qituvchilarning imkoniyati cheklangan bolalarni yoki, aksincha, iqtidorli bolalarni o'qitish va tarbiyalashga kasbiy tayyor emasligidir. Ular ham individual yondashuvni talab qiladi.

S.V. Alyoksina, M.N. Alekseyeva va E.L. Agafonova o'z tadqiqotlarida ta'lim tizimini inklyuziv ta'lim va tarbiyani amalga oshirishga tayyorlashning birlamchi va eng muhim bosqichi uning mutaxassislari va ularning kasbiy kompetensiyalari darajasining psixologik va qadriyat o'zgarishi bosqichi ekanligini ta'kidlaydi ^[3]. N.M. Nazarova inklyuziv sinfda alohida ta'limga muhtoj bolalarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirishning eng samarali usuli sifatida asosiy va maxsus maktab o'qituvchilari o'rtasidagi hamkorlikni ko'rib chiqadi ^[4].

Shu munosabat bilan o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi tizimini o'zgartirish, bazaviy fan yo'nalishlariga ushbu toifadagi shaxslarni o'qitishning psixologik-pedagogik qonuniyatlari va tamoyillari to'g'risidagi real ma'lumotlardan iborat, ob'ektiv zarur insonparvarlik salohiyatiga ega bo'lgan "Alohida ta'limga muhtoj bolalarni o'qitish va tarbiyalash" qo'shimcha komponentini joriy etish zarurati paydo bo'ldi. Imkoniyati cheklangan bolalarning har tomonlama va shaxsiy rivojlanishi va shakllanishi, ijtimoiy muhitga organik kirishi va jamiyat hayotida samarali ishtirok etishi, shaxsda universal mehnat va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, kasb tanlashga tayyor bo'lishi uchun individual ta'lim ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlash va yordam masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tayyorgarlikning mohiyati uning tarkibiy qismlarining inklyuziv kontekstini va ularning kompetensiya funksiyasini boyitishdan iborat bo'lib, jismoniy va aqliy nuqsanlari bo'lgan bolalarni o'qitish jarayonini qamrab oladi.

Pedagogik-psixologik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, bo'lajak o'qituvchilar sifatida talabalarda inklyuziv ta'lim sohasida kasbiy kompetensiyani shakllantirish bir qancha ilmiy yo'nalishlar: pedagogik, psixologik va akmeologik yo'nalishlarda keng o'rganilmoqda.

Birinchi yo'nalishga ko'ra, o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi – bu tizimli hodisa bo'lib, uning mohiyati o'qituvchining pedagogik bilimlari, tajribasi, shaxsiy xususiyatlari va fazilatlarining tizimli birligidan iboratdir. Bu esa pedagogik faoliyatni samarali amalga oshirishga, pedagogik muloqot jarayonini maqsadli tashkil etishga imkon beradi hamda o'qituvchining shaxsiy rivojlanishi va takomillashishini nazarda tutadi ^[5]. Talabanning kasbiy kompetensiyasi esa uning inklyuziv ta'lim sohasidagi kelgusi faoliyatni amalga oshirish qobiliyati va tayyorgarligi bilan tavsiflanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning psixologik yo'nalishi talabanning munosabati va inklyuziv ta'lim sohasidagi faoliyatga to'liq jalb qilinishi, ongli qaror qabul qilishi va turli emotsional holatlarga bardosh berish qobiliyati bilan belgilanadi. O'qituvchining kasbiy kompetensiyasi – bu "faoliyatga sub'ektning ijodiy kuchlari va qobiliyatlarini maksimal darajada jalb qilishning eng yuqori o'zgaruvchanlik holati" ^[5, p. 120]. O'qituvchining inklyuziv ta'limga psixologik tayyorgarligi unga har bir pedagogik vaziyatda uch guruh maxsus kompetensiyalar – tashkiliy-boshqaruv, o'quv-uslubiy jihatdan ifodalangan optimal qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Talabalarning ushbu faoliyat turiga psixologik tayyorgarligi quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: turli xil rivojlanish nuqsanlari bo'lgan bolalarni hissiy jihatdan qabul qilish (qabul qilish - rad etish); har xil turdagi imkoniyati cheklangan bolalarni dars davomida mashg'ulotlarga kiritishga tayyorlik; o'zining pedagogik faoliyatidan qoniqish. Uchinchi yo'nalish nuqtai nazaridan – akmeologik – bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetensi-

² <https://www.lex.uz/uz/docs/-52607>

yasini shakllantirish uning pedagogik ishning yuqori ko'rsatkichlari sari bosqichlarini ifodalaydi: inklyuziv ta'lim sohasida pedagogik jarayonni tashkil etishning nazariy, uslubiy va didaktik jihatlarini dastlabki o'zlashtirishga asoslangan kasbiy kompetensiyalarni egallash darajasi; inklyuziv ta'lim sohasidagi ilg'or pedagogik-psixologik tajribaning eng yaxshi namunalaridan sifatli pedagogik jarayonni tashkil etish mahorati sifatida kasbiy kompetensiyalarni individuallashtirish darajasi; o'qituvchining kasbiy o'zini o'zi anglash darajasi, kasbi orqali shaxsiy o'zini o'zi rivojlantirishda inklyuziv ta'lim imkoniyatlarini bilish, o'zining eng yaxshi fazilatlarini rivojlantirish, salbiy tomonlarini yumshatish, o'zini o'zi belgilash, pedagogik jarayonni tashkil etishda o'z uslubini rivojlantirish va shakllantirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabalarning kasbiy tayyorgarligi strukturasi nuqtai nazaridan ularning pedagogik vazifalarni sifatli bajarishga tayyorligini ta'minlaydigan muayyan tarkibiy bo'linmalar va malakalar aniqlanadi (V.V. Serikov). Bularga quyidagilar kiradi: pedagogik faoliyatning mazmunini tushunish, shaxsning umumiy madaniy darajasi, kognitiv va evristik qobiliyatlar, mehnat faoliyatining qiymat yo'nalishlari, axborot kompetensiyasi, biznes va shaxslararo munosabatlarda malaka.

O'z-o'zini takomillashtirish va o'z-o'zini rivojlantirish bo'yicha kompetensiya – bu o'z qobiliyatlari, imkoniyatlari va kamchiliklari to'g'risidagi tasavvur bo'lib, ularni bartaraf etish zarurati bilan bog'liq. Bundan kelib chiqadiki, inklyuziv ta'limda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish jarayoni ularning nazariy va amaliy tajribani o'zlashtirish darajalari bilan belgilanadi. Talabani nazariy tayyorgarligi uning psixologik, pedagogik, maxsus (mavzu bo'yicha) va uslubiy bilimlari bilan tavsiflanadi, bular intellektual va amaliy ko'nikma hamda qobiliyatlarning asosiy shartidir.

Pedagogik tayyorgarlik o'quvchilar bilan ishlashning maqsadi, qonuniyatlari, tamoyillari, shartlari, vositalari, shakllari va usullarini tushunishga asoslangan amaliy harakatlar majmuini ifodalovchi malakalarni o'z ichiga oladi. Ko'nikmalarning uchta guruhi mavjud:

1. Vazifalarni belgilash va vaziyatni tartibga solish bilan bog'liq.
2. Ta'sir qilish va o'zaro ta'sir qilish usullaridan foydalanish.
3. Pedagogik o'z-o'zini tahlil qilishdan foydalanish.

Pedagogik mahoratning mohiyati bo'lajak o'qituvchining amaliy tayyorgarligini shakllantirishda nazariy bilimlarning yetakchi rolini, nazariy va amaliy tayyorgarlikning birligini, pedagogik mahoratning ko'p bosqichli xususiyatini (reproduktivdan ijodiygacha) va individual harakatlarni avtomatlashtirish orqali takomillashtirish imkoniyatini ta'kidlaydi. Inklyuziv ta'limda o'quvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish nazariy (tahliliy, bashorat qilish, proyektiv, aks ettirish) va amaliy (mobilizatsiya, axborot, rivojlanish, yo'naltirish, idrok etish) ko'nikmalarini rivojlantirish bilan belgilanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, inklyuziv ta'limni rivojlantirish murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, ilmiy, uslubiy va ma'muriy resurslarni o'z ichiga oladi. Inklyuziv makon nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham ochiqlik va foydalanish imkoniyatini anglatadi.

Bo'lajak o'qituvchining inklyuziv ta'lim sohasidagi kasbiy tayyorgarligi quyidagilarni o'z ichiga oladi: imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'lim muhitida, ularning yoshi, rivojlanishi va shakllanishining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda o'qitishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari, tamoyillari va mexanizmlarini bilish; imkoniyati cheklangan bolalar va ularning normal rivojlanayotgan tengdoshlari qatorida rivojlanishi uchun ta'lim tashkiloti sharoitida tuzatish va rivojlantirish muhitini yaratish qobiliyati; qo'llaniladigan tadbirlarga qarab, alohida inklyuziv ta'limga muhtoj bolaning holati va rivojlanishidagi o'zgarishlar dinamikasini bashorat qila olish; rivojlanishida nuqsonlari bor hamda normal rivojlanayotgan bolalarni birgalikda tarbiyalash uchun o'quv jarayonini va uning didaktik mazmunini loyihalashtirish; tuzatish va tarbiya jarayonining barcha subyektlari o'rtasidagi pedagogik o'zaro munosabatlarning turli usullarini o'zlashtirish; turli rivojlanish nuqsonlari bo'lgan bolalar bilan birgalikda hamda individual faoliyatni tashkil etish qobiliyati; ta'lim dasturida har bir bolaning ehtiyoj va imkoniyatlarini hamda uni qo'llab-quvvatlash strategiyasini aniqlash qobiliyati; diagnostika va korreksion-rivojlantirish muammolarini hal qilishga qaratilgan tavsiya etilgan usul va texnologiyalarni qo'llashga tayyorlik; inklyuziv ta'lim sohasida o'z-o'zini kasbiy rivojlantirish qobiliyati.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4312785>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-son Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5044711>
3. Алехина С.В., Алексеевна М.А., Агафонова Е.Л. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании // Психологическая наука и образование. – 2011. – №1. – С. 83-92.
4. Назарова Н.М. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия "Педагогика и психология". – 2009. – №3 (9). – С. 8-18.
5. Гришина И.В. Профессиональная компетентность руководителя школы как объект исследования. – СПб.: СПбГУПМ, 2002. – 232 с.
6. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие / под ред. Старовойтовой М.С. – М.: Владос, 2011. – 167 с.
7. Иванова С.П. Учитель XXI века: ноопсихологический подход к анализу профессионально-личностной готовности к педагогической деятельности. – Псков: ПГПИ им. С.М. Кирова, 2002. – 228 с.
8. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. – М.: Высш. шк., 1990. – 303 с.
9. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учеб. для вузов. – СПб.: Питер, 2001. – 299 с.
10. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. – М.: Academia, 2000. – 173 с.
11. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика. – М.: Школа-Пресс, 2000. – 512 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.